

XITOIY TILIDA SINONIMLAR (同义词 SINONIMLAR)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6641541>

Sultanova Lola Akmalovna

*Ilmiy rahbar: Toshkent Davlat Sharqshunoslik
Universititeti Xitoyshunoslik fakulteti f.f.f.d PhD*

Uzaqboyeva Shahnoza Azamat qizi

*Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universtiteti
Xitoyshunoslik fakulteti 3-kurs talabasi*

Anotatsiya: *Sinonimlarni ilmiy o'rganish borasidagi xitoy tilshunoslari olib borgan ilmiy ishlarni tushuntirish; Xitoy tadqiqotchilarining sinonimlar haqidagi fikrlarini yoritib berish; sinonimiyaning asosiy tushunchalarini shakllantirish ; sinonim so'zlarning xitoy tilidagi ahamiyatini tushuntirish ; sinonimiya bilan tanishtirish .*

Kalit so'zlar: *sinonimlar , sinonimiya , semantika, bir-biriga yaqin ma'noli so'zlar ,teng ma'noli so'zlar, bir-biriga aynan o'xshash so'zlar .*

Sinonim so'zlar (同义词 tongyici) yoki ma'nodosh so'zlar bir xil yoki bir-biriga yaqin ma'nolarni anglatuvchi, lekin shaklan har xil bo'lgan so'zlardir. Sinonimlar semantik jihatdan yaqin, o'xshash, parallel hosil bo'ladigan so'zlardir. Ma'noviy yaqinlikka ega bo'lishiga qaramay ular semantik jihatlar orqali bir-biridan ham farqlanadi. Sinonimlar kelib chiqishining har xil sabablari bor. Xitoy tilida sinonimlarning bir nechta kelib chiqish sabablarini ko'rish mumkin. Ko'pgina leksik sinonimlar tilda nozik ma'noviy farqlarni yetkazib berish uchun ham kerakdir, shu tariqa ular hayotga tadbiiq qilingan. Qadimiy veynan va yangi bayxua tillari ham sinonimlarning paydo bo'lishining asosiy sabablaridan biridir. Yakka sinonimlarning ma'lum miqdorda ko'payishiga umumxalq putunxua tilida shevaga oid so'zlarning vujudga kelganligidir. Shu bilan birga boshqa tillarda o'zlashgan so'zlarining kirib kelishi ham sinonimlarning paydo bo'lishida katta ro'l o'ynaydi¹. Tilning barcha boyliklarini rivojlantirish va undan foydalanish so'zning xususiyatlarini, uning ma'nolarini, boshqa so'zlar bilan qo'shilib, sinonimik qator hosil qilish qobiliyatini chuqur o'rganmasdan mumkin emas. Biroq, so'z va uning xususiyatlari, shuningdek, tilning tuzilishini rivojlantirish bilan bog'liq ko'plab muammolar hali oxirigacha hal qilinmagan. Sinonimlar muammosi ham ana shunday muammolar qatoriga kiradi.

Sinonimiya tilning turli darajalarida kuzatiladigan universal hodisadir. U nutqiy fikrlash faoliyatida muhim rol o'ynaydi, chunki u so'zlovchiga bir qator ma'no jihatdan yaqin leksemalar yoki sintaktik tuzilmalar ichidan optimal ifoda usulini

¹ Горелов В.И. Лексикология современного китайского языка. –М., 1984. –С. 122 б.

tanlash imkoniyatini beradi. Sinonimik munosabatlar tahlili o'xshashlik va farqga oid umumiy mantiqiy masalalarga oid savollarni yechish bilan chambarchas bog'liq. Sinonimik munosabatlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, agar sinonimiya faktining o'zi ikki yoki undan ortiq so'zlarning semantik o'xshashligi asosida aniqlansa, sinonimik qatorning har bir a'zosining xususiyatlari sinonimlar orasidagi farqlarni hisobga olgan holda beriladi².

Sinonimiyani o'rganishda bir nechta yondashuvlar mavjud: birida asosiy e'tibor ma'nolarning o'ziga xosligi yoki o'xshashligiga qaratiladi, ikkinchisi asosan mantiqiy ekvivalentlikka, matnda ularning to'liq yoki qisman almashinishiga asoslanadi, uchinchisi, ularning baholovchi, xarakterlovchi, stilistik xususiyatlar. Sinonimiya haqida mos ravishda tor va keng tushuncha mavjud, chunki til birliklarining xususiyatlari ularning ma'nosida to'liq (tor) yoki qisman (keng) mos keladi. Birinchisi, gaplarni adekvat ifodalashda, ikkinchisi - belgilangan ob'ekt mazmunini oydinlashtirishda va uning turli tomonlarini ochib berishda katta ahamiyatga ega. Sinonimlar - bir xil yoki juda yaqin lug'aviy ma'noga ega bo'lgan, bir xil bo'lakdagi so'zlar yoki turli xil, lekin ma'nosi bir xil yoki juda yaqin bo'lgan so'zlar.

Sinonimlar, bir xil narsani nomlash, har doim bir narsada farqlanadi. Biroq, bu farqlar sinonimlarning asosiy xususiyatini - ma'lum kontekstlarda bir so'zni boshqa so'z bilan almashtirish imkoniyatini aniqlaydigan ularning nominativ umumiyligini nazarda tutadi. Sinonimlar ko'pincha turli xil tovushlar va o'xshash ma'nolarga ega so'zlar deb ta'riflanadi. Bunday ta'rif til tizimi hodisasi sifatida sinonimlarning mohiyatini noto'g'ri tavsiflaydi. Sinonimlar orasida faqat shunday so'zlar borki, ular bir-biridan qo'shimcha ma'no ohanglari bilan ajralib turadi, lekin aslida shunday sinonimlar mavjud bo'lib, ular orasidagi farq faqat ekspressiv-stilistik rang berish yoki qo'llanishda va hokazoda ajralib turadi. Shuningdek, bir-birini almashtira oladigan sinonimlar yo'q deb o'ylayman (oxir-oqibat, sinonimlarning ma'nolari faqat yaqin, bir xil emas), garchi aslida bu nisbatan yaqin ma'nodan farqli o'laroq, sinonimlarning eng muhim, eng xarakterli xususiyatidir, lekin baribir sinonim bo'lmagan so'zlar. Bu holda sinonimik kontekstlarning ikki turi mumkin: neytrallashtirish, bunda sinonimlarning farqlari nuqtai nazardan ahamiyatli emas. bayonot mazmuni va farqlash, bu yerda ularning farqlari diqqat markazida. Birinchi holda, mos kelmaydigan sinonimlar ishora qiluvchining qo'shimcha belgilari sifatida "jamlanadi", ikkinchisida ular qarama-qarshi qo'yiladi, fikr mazmunini oydinlashtiradi³. Tildagi sinonimiya hodisasi umumiy tilshunoslikning semantika, ya'ni so'zning ma'nosiga oid masalalardan biridir. Semantika atamasining o'ziga umumiy tilshunoslikda shunday ta'rif beriladi: Semantika (yunon. semantikos belgilovchi, bildiruvchi) so'z so'zning bir qismi, so'z

² Ahrens, Ketlin. Normallar va afaziyalarda klassifikator ishlab chiqarish. Xitoy tilshunosligi jurnali. 2017, 202–247 bb

³ Biq, Yung-O. Klassifikator va konstruktsiya: grammatik kategoriyalar va kognitiv strategiyalarning o'zaro ta'siri. Til va tilshunoslik. 2018

birikmasining ma'no tarafidir⁴. Sinonimiya hodisasi ma'nosi birbiriga yaqin bo'lgan so'zlarning shakl jihatidan turlicha bo'lishidir⁵. Sinonimlarni aniqlashda ma'no-mazmun me'zonlari odatda, mazmun uyg'unligi tahlili bilan to'ldiriladi: qator matnlarda sinonimlar o'rtasidagi mazmun farqi xiralashadi, bilinar-bilinmas holatga keladi va bunday matnlarda (ularni neytral qiluvchi deb ataydilar) so'zni aytilgan umumiy ma'nosini o'zgartirmasdan o'zaro almashtirish mumkin: Bola qumda kurak bilan chuqurcha kovladi (qazidi)⁶. Biroq, odatda, barcha matnlarda ham bunday almashtirish mumkin emas: Yumronqoziq shudgorda yer qazidi (kovladi emas).

Xulosa: Zamonaviy xitoy tilida mutlaq sinonimlar mavjud, ammo ularning soni oz. Sinonimlarning mutlaq ko'pchiligi o'ziga xos qo'shimcha semantik, ekspressiv-emotsional-baholovchi, shuningdek, funktsional-stilistik turlari bilan ajralib turadi. Sinonimlarning asosiy qismi bir xil yoki mutlaq sinonimlardan farqli o'laroq, ularga xitoycha so'zni tongyici atamasi bilan to'g'ri sinonimlar deb atash mumkin. Xitoy tilida muloqotga kirishganda unda qo'llaniladigan sinonimlarni salmog'ini oshirish bevosita nutqimizni barqarorlogiga va bo'yoqdorlik darajasi yuqori bo'lishiga hissa qo'shadi. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, tilshunoslikda olib borilayotgan har bir izlanish nafaqat xitoy adabiy tilining boyib borishiga balki, shu tilda muloqot qiluvchi xalq ma'naviyatiga ham ta'sir ko'rsatishiga aminmiz. Mana shunday mavzu va g'oyalarni xitoy va boshqa xorijiy tillar bilan hamohang holda o'rganish har bir tadqiqotchi va o'quvchilar uchun asos vazifasini bajarib, o'rganilayotgan obyektни yanada takomillashib, sayqallanib borishida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. L.A.Sultanova Xitoy tili leksikologiyasi Toshkent,2019.111b
2. 刘月华《实用现代汉语语法》 - 北京, 1986年。340页Liu Yue-hua. - Hozirgi xitoy tili amaliy grammatikasi. Pekin, 1986. 340b
3. 3.Karimov A.A Xitoy tilining asosiy grammatik birliklari.Toshkent,2001 y.
4. 4.王波“王力文集”, 第三卷, 山东教育出版社出版·1995, 678页 Wang Bo Wangli to'plami. 3-jild. – Shandong Ta'lim nashriyoti, 1995. 678b.
5. 5.孙常叙“汉语词汇”, 吉林人民出版社, 1996年, 288页Sun Changxu. Xitoy tili leksikasi. – Jilin Xalq nashriyoti, 1996. 288 b.
6. 6.张静“词汇教学讲话”, 武汉: 湖北人民出版社, 1997年. 178页Zhang Jing. Leksikologiya ma'ruzalari. – Wuhan, Hubey Xalq nashriyoti, 1996. 178 b.

⁴ XX asr Словарь иностранных слов. Москва, Русский язык, 1980.с.458

⁵ Узбек тилининг изохла лугати.-Москва, Рус тили нашрийоти,1981,-52 б

⁶ Ona tili.10-11-sinf. Darslik.T.,O'qituvchi,1997 y.-23 b

7. 孙良明“同义词的性质和范围”，语文学学习，1998年. 89页Sun
Liangming. Sinonimlarning xususiyatlari va qo'llanish doirasi. 1998. 89 b.
8. <http://www.baidu.com>